

КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ

¹Салимов Бахтиёр Гаджиевич, ²Салимов Бекзод Бахтиёрович

¹ТДИУ профессори, и.ф.д., ²ТДИУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208960>

***Аннотация.** Ҳозирги иқтисодий даврда кичик ва ўрта бизнес корхоналари самарадорлиги ва рақобатдошлигини оширишда инновацион фаолиятни йўлга қўйишнинг муҳим аҳамият ҳақида сўз боади.*

***Калим сўзлар:** кичик ва ўрта бизнес, бизнес субъектлари, коммерциализация, инфратузилма, микрофирма.*

Ижтимоий-иқтисодий ривожланишда кичик ва ўрта бизнеснинг (КЎБ) муҳим аҳамият касб этиши бутун жаҳонда тан олинган, айниқса ривожланган давлатлар иқтисодиётида КЎБ муносиб ўринга эга ва муҳим сектор ҳисобланади. КЎБ маҳаллий хомашё ресурсларини ишлаб чиқаришга жалб этади, иш ўринлари яратади, аҳолининг катта қисмини даромад билан таъминлайди, бутун мамлакат ва ундаги ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолатини белгилайди. КЎБ тармоқ ичида ва бошқа тармоқлар билан интеграцион алоқаларни кучайтиради.

АҚШ да олиб борилган тадқиқотларга кўра КЎБ да, ишчи бошига олиб қараганда, катта бизнесга нисбатан 16 баробар кўп патентлар яратилади [5]. Хитой халқ республикасида (ХХР) патентларнинг 85%, техник янгиликларнинг 75% ва янги маҳсулотларнинг 80% КЎБ га тегишли [3]. Европа Иттифоқи (ЕИ) давлатларида компанияларнинг 99% КЎБ компаниялари, ХХР сида 97%. Ўзбекистонда 2019 йилда 334767 кичик бизнес субъектлари фаолият юритган.

Мамлакатимиз иқтисодиётида кичик тадбиркорлик икки турга бўлинади: микрофирма ва кичик корхона. Ўзбекистон Республикасида ўрта бизнес тушунчаси мавжуд эмас. Ташкилотларни кичик тадбиркорлик субъектига киритиш Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 24 августдаги 275-сонли қарорига кўра ишлаб чиқилган классификацияга асосланади. Ўртача йиллик ишчилар сони 20 нафаргача бўлса, бундай корхоналар микрофирмалар ҳисобланади. Ишчилар сони 279 нафаргача бўлса, булар кичик корхоналар деб қаралади. Биз бу ерда юқори чегаранинг максимал қийматини олдик. Фаолият турлари бўйича юқори чегара шу ораликда ўзгаради.

Бизнинг фикримизча, мамлакатимизда корхоналарни микрофирма ва кичик корхоналарга ажратишда ЕИ давлатлари тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ [1]. Чунки бу мезонлар ЕИга кирувчи 28 давлатга тегишли ҳисобланади. Микрофирмаларда ходимлар сони 1-9 нафар, кичик корхоналарда 10-49 нафар ва ўрта корхоналарда 50-249 нафар этиб белгиланиши давлатнинг КЎБни қўллаб-қувватлаш сиёсати янада аниқ ва мақсадли бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда КЎБ корхоналари самарадорлиги ва рақобатдошлигини оширишда инновацион фаолиятни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Янги маҳсулот, хизматлар турини яратиш, янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш КЎБ корхоналари барқарор ривожланишининг энг муҳим омили бўлиб қолмоқда. Маҳсулотларнинг сифати ва рақобатбардошлигини ошириш, моддий ва меҳнат

ресурсларини иқтисод қилиш, меҳнат унумдорлигини ошириш ҳамда корхона фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришни такомиллаштириш билан боғлиқ захира имкониятлар инновацион фаолият билан боғлиқ.

КЎБ саноат корхоналарида инновацияларни киритишдан мақсад:

- фойдани ошириш;
- маҳсулот сифатини ошириш;
- маҳсулот таннархини пасайтириш;
- янги маҳсулот турини ўзлаштириш;
- ички бозорда маҳсулот сотиш ҳажминини ошириш;
- ташқи бозорда маҳсулот сотиш ҳажминини ошириш;
- хомашё ва материалларни иқтисод қилиш;
- ишчиларнинг иш жойларини яхшилаш;
- заҳарли чиқиндиларни қисқартириш.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, 79 % саноат корхоналари кўпроқ технологик инновацияларни жорий қилишга эътибор беради, ташкилий инновациялар 29 %, маркетинг инновацияларини жорий қилиш 18 %ни ташкил қилади [1, 454 б.].

Технологик инновациялар маҳсулот ва жараён инновацияларига бўлинади. Маҳсулот инновациясида кўпроқ эътибор технологик жиҳатдан янги ёки модернизациялашган маҳсулот ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга берилади. Албатта, янги маҳсулот коммерциализацияланадиган бўлиши керак,

жараён инновацияларида эса асосан, янги ускуна ва янги технологиялар харид қилинади [1, 454 б.].

КЎБда инновацион фаолият билан шуғулланишга бўладиган тўсиқлар куйидагилардан иборат:

- молия ресурсларининг етишмаслиги;
- инновациялар катта харажатлар билан боғлиқлиги;
- техник базанинг паст даражадалиги;
- кредит фоизининг юқорилиги;
- малакали кадрларнинг етишмаслиги;
- рискнинг юқорилиги ва ҳоказо.

КЎБни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари (хорижий ва маҳаллий тажриба асосида белгиланган):

- солиқ имтиёзлари;
- давлат грантлари;
- давлат томонидан имтиёзли қарз (лойиҳа амалга оширилса, қарзнинг маълум қисмидан кечиш);
- субсидия бериш;
- кредитни субсидиялаш;
- маслаҳат бериш;
- қўллаб-қувватлаш инфратузилмаси (бизнес инКЎБатор, технопарк ва бошқалар);
- янги ускуна ва технология сотиб олишда давлат-хусусий шерикликдан фойдаланиш.

Технологик инновациялар турини ҳар хил нуқтаи назардан қараш мумкин [3, 706].

Ишлаб чиқариш жараёнида технологик ўзгаришларни интенсивлиги бўйича уларни куйидагиларга ажратиш мумкин: кетма-кет ривожланиб борадиган инновация ва туб инновациялар.

Кетма-кет ривожланиб борадиган инновациялар мавжуд технологияларни модернизациялаш ва такомиллаштириш бўлса, туб инновациялар бутунлай янги технологияни ишлаб чиқиш билан боғлиқ [8].

Агар технологик инновацияларда қатнашувчи субъектлар кўп бўлса, унда уларни куйидаги турларга ажратиш мумкин:

- ўзи томонидан ишлаб чиқилган инновация;
- имитацион инновация;
- биргаликдаги инновация.

Ўзи томонидан ишлаб чиқилган инновация – корхона томонидан мустақил ишлаб чиқилган янги технологик натижа. Бунда илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларни корхона ўзи амалга оширади ва натижа кўп ҳолларда бозорда сотиладиган янги маҳсулот ҳисобланади. Мустақил инновацияни амалга ошириш жуда катта риск билан боғлиқ ва жуда кўп маблағ талаб қилади, буни ҳам эътиборга олиш керак. Одатда, йирик компаниялар мустақил инновацион фаолият билан шуғулланади.

Имитацион инновацияларда корхона тўғридан-тўғри илғор технология ва ускуналарни сотиб олади ва уларни модернизациялаш ва такомиллаштиришга қаратилган ишларни олиб боради. Бу модель технологик инновацияларни жорий қилишнинг оддий усули, лекин у янги технологияларни сотувчилар томонидан чекланган.

Биргаликдаги инновацияда икки ёки бир нечта қатнашчилар бир хил манфаатга асосланиб, биргаликда янги технологияни ишлаб чиқади. Бу моделнинг яхши томони маблағлар қўшилади, молиявий имконият кенгайди, рисклар қатнашчилар ўртасида бир хил тақсимланади, фойда тақсимланади.

Ривожланган давлатларда илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларга юқори технологик компаниялар товар айланмасининг 5 %дан ортиқроғини сарфлайди, оддий корхоналар 2 %, Хитойда КЎБ товар айланмасидан 1 % ажратади. [7] Шу сабабли КЎБ корхоналари технологик инновацияларга катта инвестиция қўйиши жуда чекланган.

КЎБ корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш бир қатор устунликларга эга:

- имитацион инновациялар товарни бозорда сотиш рискинни пасайтиради;
- аниқ бир маҳсулот билан ишлашда бирламчи инновация натижалари мавжуд;
- имитацион инновацияда модернизация қилинадиган объект танлаб олинади, ундан кейинги корхона томонидан олиб бориладиган изланишлар рискдан ва қайта-қайта изланишлардан, катта харажатлардан холи бўлади (янги технологияни модернизациялаш, янги технологияни ишлаб чиқишга нисбатан арзон);

– КЎБ корхоналари мустақил инновацияларни амалга ошириш имконияти чекланганини ҳисобга олсак, уларни инновацион фаолият билан шуғулланишида имитацион инновациялардан фойдаланиши ўз маҳсулоти рақобатбардошлигини босқичма-босқич оширишга имконият яратади ва шу билан бирга, инновацион технологик жараёнларни ва бирламчи инновацияни ўтган маҳсулотларни такомиллаштириш ишларини яхши йўлга қўяди.

Имитацион инновациялардан фойдаланиш маҳсулот таннархини кескин оширмайди ва бу маҳсулот рақобатбардошлигини оширади. Натижада маҳсулотни бозорга мослаштириш осон кечади.

КЎБ стратегик ривожланишида имитацион инновациялардан фойдаланиши энг самарали йўл ҳисобланади, чунки бозорда ўз ўрнини топган товарлар ва технологиялар имитация қилинади.

КЎБ корхоналари учун имитацион инновациядан фойдаланишдан мақсад – келажақда ўз инновацияларини ишлаб чиқиш. Маълум вақт ўтгандан кейин корхоналар имитацион инновациялардан фойдаланиб, ўз инновацион ривожланиш концепциясига ўтиши керак.

Бунга яхши мисол сифатида Японияни келтириш мумкин. Япония АҚШ ва бошқа ривожланган давлатлардан технологияни сотиб олиб, барча инновацион жараёнларни амалга ошириб, ўз рақобатбардош маҳсулотини яратишга эришди. Худди шундай Хитой Халқ Республикаси, Жанубий Корея ва бошқа бир қатор давлатларни мисол сифатида келтириш мумкин.

Ўзбекистон шароитида КЎБ корхоналарида имитацион инновациялардан фойдаланиш юқорида кўрсатиб ўтилган омиллардан ташқари худудларнинг иқтисодий, саноат ва инновацион салоҳиятини ривожланганлик даражасига ҳам боғлиқ. Ривожланган худудларда корхоналар ўртасида кооперация яхши ривожланади, мутахассис кадрларни жалб этиш имконияти бор. Вилоят марказларида, айниқса, Тошкент шаҳрида илмий тадқиқот институтлари ва университетларнинг бўлиши КЎБ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишни тезлаштиради.

КЎБ корхоналари маълум бир худудда фаолият юритади. Шу нуқтаи назардан, худуднинг иқтисодий ривожланганлик даражаси КЎБ инновацион ривожланишига таъсир қилади. Худуднинг ривожланганлик даражасини куйидаги кўрсаткичлар белгилайди:

- худуднинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги (ЯИМ) улуши, аҳоли жон бошига ялпи худудий маҳсулот;
- саноат маҳсулотининг мамлакат саноат маҳсулотидаги улуши, аҳоли жон бошига худудий саноат маҳсулоти;
- худудда фаолият юритаётган КЎБ маҳсулоти, уларнинг сони;
- худуддаги инвестицион фаоллик;
- жалб қилинган хорижий инвестициялар.

Худудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражасини таҳлил қилишда юқоридаги кўрсаткичлардан фойдаланилди.

Аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯҲМ индекси худудларни ЯҲМ ишлаб чиқариш даражасини янада аниқроқ билдиради.

Худудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи ялпи худудий маҳсулотни қарайдиган бўлсак (1-жадвал), энг кўп ЯҲМ Тошкент шаҳрида ишлаб чиқилган, унинг мамлакат ЯИМдаги улуши 14,6 %га тенг, ундан кейин Тошкент вилояти – 98 % ва Самарқанд – 7,3 %. Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Хоразм ва Сирдарё вилоятларида бу кўрсаткич жуда паст бўлиб, 3,7 %дан ошмайди. Аҳоли жон бошига ЯҲМ индекси Навоий вилоятида 2,43, яъни аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯҲМ республика кўрсаткичидан 2,43 баробарга кўп. Худди шундай Тошкент шаҳри – 1,92 ва Тошкент вилоятида – 1,13. Бу кўрсаткич республиканикидан юқори.

Худудлар кесимида ЯИМ

		ЯИҲМ (млрд.сўм)	ЯИМда худудлар улуши (%) да)	Аҳоли жон бошига ЯҲМ (минг.сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	511 838,1	100%	15 242,0	1,0
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	18 735,7	3,7	9 944,1	0,65
	Вилоятлар				
3.	Андижон	32 897,2	6,4	10 621,6	0,70
4.	Бухоро	26 695,0	5,2	13 980,1	0,92
5.	Жиззах	15 211,9	3,0	11 126,3	0,73
6.	Қашқадарё	36 470,1	7,1	11 233,3	0,74
7.	Навобий	36 685,2	7,2	37 119,5	2,43
8.	Наманган	23 239,0	4,5	8 353,6	0,55
9.	Самарқанд	37 593,9	7,3	9 793,9	0,64
10.	Сурхондарё	22 349,3	4,4	8 597,2	0,56
11.	Сирдарё	10 477,7	2,0	12 500,3	0,82
12.	Тошкент вилояти	50 117,8	9,8	17 164,2	1,13
13.	Фарғона	32 943,3	6,4	8 861,5	0,58
14.	Хоразм	19 136,5	3,7	10 337,4	0,68
15.	Тошкент шаҳри	74 527,6	14,6	29 331,2	1,92

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

Худудлар кесимида саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш бўйича Тошкент шаҳри етакчи бўлиб, унинг мамлакат саноат маҳсулотидаги улуши 17,75 %га тенг. Бу кўрсаткич Тошкент ва Навобий вилоятларида ҳам анча юқори. Бу кўрсаткич Жиззах (1,45 %), Наманган (2,75 %), Сурхондарё (1,33 %), Сирдарё (2,18 %) вилоятларида жуда паст, 2-жадвал.

Худудлар кесимида саноат маҳсулоти (2019йил)

		Худудий саноат и/ч.(млрд. сўм)	Саноатни худудлар бўйича улуши (%) да)	Саноат аҳоли жон бошига (минг.сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	331 006,6	100	9 857,0	1,00
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	12 729,7	3,85	6 756,4	0,69
	Вилоятлар				
3.	Андижон	33 027,3	10,00	10 663,6	1,08
4.	Бухоро	14 585,8	4,41	7 638,5	0,77
5.	Жиззах	4 789,5	1,45	3 503,1	0,36
6.	Қашқадарё	20 552,2	6,21	6 330,4	0,64
7.	Навоий	44 540,4	13,46	45 067,7	4,57
8.	Наманган	9 092,4	2,75	3 268,4	0,33
9.	Самарқанд	15 863,3	4,79	4 132,7	0,42
10.	Сурхондарё	4 402,8	1,33	1 693,6	0,17
11.	Сирдарё	7 217,	2,18	8 610,1	0,87
12.	Тошкент вилояти	53 930,5	16,29	18 470,0	1,87
13.	Фарғона	19 490,5	5,89	5 242,8	0,53
14.	Хоразм	8 811,6	2,66	4 760,0	0,48
15.	Тошкент шаҳри	58 748,5	17,75	23 121,1	2,35

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

Бу вилоятларда саноат ривожланиши орқада қолмоқда. Шу сабабли бу вилоятларда саноатни стратегик ривожлантириш масаласини долзарб ҳисоблаш мумкин. Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотининг худудлар бўйича индексини қараймиз. Ушбу кўрсаткич

Навоий вилоятида энг юқори бўлиб, у 4,57 га тенг. Ундан кейинги юқори ўринларда Тошкент шаҳри – 2,35, Тошкент вилояти – 1,87, Андижон вилояти – 1,08.

Бу ерда Навоий, Тошкент ва Қашқадарё вилоятларида, айниқса, Тошкент шаҳрида КЎБ корхоналарини инновацион ривожлантириш салоҳияти юқори деб қараш мумкин. Бу ҳудудларда КЎБ инновацион фаолиятни ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш самарали йўл деб қараш мумкин, айниқса Тошкент шаҳрида, чунки илмий-тадқиқот институтларининг 90% ва ОТМларининг қарийиб 40% Тошкент шаҳрида жойлашган. Ўрта даражада иқтисодий ривожланган ҳудудларда ҳам юқори иқтисодий, саноат ва маълум даражада инновацион салоҳиятга эга бўлган КЎБларни инновацион ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш яхши натижа беради. Паст иқтисодий ривожланган ҳудудларда КЎБни манзилли қўллаб-қувватлаш асосида ишлаб чиқариш салоҳиятига қараб жамият учун устувор бўлган соҳаларда махсус дастурлар асосида ривожлантириш мақсадга мувофиқ.

АДАБИЁТЛАР

1. Буланова Е.В., Соменкова Н.С., Ягунова Н.А. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия промышленного комплекса. // Журнал «Вопросы инновационной экономики». Том 9. № 2. Апрель-июнь, 2020.
2. Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Анализ управления технологическими инновациями на промышленных Российских предприятиях: источники финансирования, инновационная стратегия. // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4 (24). С. 143-150.
3. Инновационное предпринимательство в Китае. // Фундаментальные Исследования, 2018. - №10 – с.74-78 (электронный ресурс), <https://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=42283>
4. Сюй Хуэйчжуин. Анализ преимущества имитационной инновации. //Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 7.
5. Титов. Б. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. июль, 2018. Электрон ресурс, <http://stolypin.institute/novosti/sector-malogo-i-srednego-predprinimatelstva - rossiya-i>
6. Ўзбекистон республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, 2019 йил. Т. 2020 й
7. 7.Портяков В.Я. Превращение Китая в мощнейшую державу мира и прогноз возможных геополитических последствий. //Глобальная экономика и жизнеустройство на пороге новой эпохи. М.: Анкил, 2012. – 384 С.
8. 8.Harman, A. The international computer industry. Innovation and comparative advantage / A. Harman. – Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971. –81 P